

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Zaripova Shaxnoza O'ktamjon qizi

TERGOVGA QADAR TEKSHIRUV JARAYONIDA QONUNIYLIK

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

